

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

UNIVERSIDAD DE CORDOBA
Dpto. de Informática y Análisis Numérico
Área de Ingeniería de Sistemas y Automática

Matlab y la Control Toolbox

Francisco Vázquez
Córdoba, 2001

1. CONSTRUCCIÓN DE MODELOS

En este apartado se van a describir los comandos que aporta la Toolbox de Control de MATLAB para la creación, manipulación y transformación de modelos dinámicos, ya sea mediante funciones de transferencia o en variables de estado, y trabajando tanto con sistemas continuos como discretos.

1.1 CREACIÓN DE FUNCIONES DE TRANSFERENCIA: EL COMANDO TF

Para la creación de funciones de transferencia, el comando básico es el TF, con sus numerosas posibilidades, de las que se muestran a continuación las más útiles.

Descripción

El comando TF genera funciones de transferencia de modelos LTI (sistemas lineales invariantes en el tiempo). También permite la transformación a función de transferencia de modelos definidos en el espacio de estado o mediante notación ceros-polos-ganancias.

Sintaxis

```
sys = tf(num,den) (para sistema continuos)
sys = tf(num,den,Ts) (para sistemas discretos donde hay que especificar el
tiempo de muestreo)
sys = tf(M)
sys = tf(num,den,ltsys)
sys = tf(num,den,'Property1',Value1,...,'PropertyN',ValueN)
sys = tf(num,den,Ts,'Property1',Value1,...,'PropertyN',ValueN)
sys = tf('s')
sys = tf('z')
tfsys = tf(sys)
tfsys = tf(sys,'inv') (sólo para sistemas en espacio de estado)
```

Generación de funciones de transferencia.

sys = tf(num,den) Crea una función de transferencia en tiempo continuo con numerador y denominador especificados por *num* y *den*. La salida del sistema es un objeto TF almacenado en el espacio de trabajo en forma de función de transferencia. En el caso SISO (sistemas con única entrada, única salida) *num* y *den* son introducidos como vectores teniendo como valores el coeficiente decreciente del polinomio en s.

Ejemplo 1.1

Definir las siguientes funciones de transferencia:

$$p = s; \quad q = \frac{1}{s}; \quad h = \frac{s^2 + 1}{s^3 + 4s^2 + 2s + 1}$$

Se utilizan los comandos:

» p = tf([1 0], 1);

» q = tf(1,[1 0]);

» h = tf([1 0 1],[1 4 2 1])

Para crear funciones de transferencia MIMO (múltiple entrada múltiple salida) hay que especificar el numerador y denominador de cada entrada SISO. En este caso, *num* y *den* forman una matriz con tantas filas como salidas y columnas como entradas. Los vectores $\text{num}\{i,j\}$ y $\text{den}\{i,j\}$ especifican el numerador y denominador de la función de transferencia entre la entrada *j* y la salida *i*.

Si las entradas SISO de una función de transferencia MIMO tienen el mismo denominador, se puede poner un único denominador.

Ejemplo 1.2

Para crear una matriz de funciones de transferencia con dos salidas y una entradas como la siguiente

$$H(p) = \begin{bmatrix} \frac{s+1}{s^2+2s+2} \\ \frac{1}{s} \end{bmatrix}$$

se procede haciendo:

» num = {[1 1]; 1}

» den = {[1 2 2]; [1 0]}

» H = tf(num,den)

sys = tf(num,den,Ts): Crea la función de transferencia discreta con tiempo de muestreo Ts (en segundos). Si no se quiere especificar el tiempo de muestreo se pone Ts=-1 o Ts = []. Los argumentos de entrada *num* y *den* son como el caso de los sistemas continuos y deben indicar el numerador y denominador los coeficientes decrecientes de los polinomios en Z.

Ejemplo 1.3

Definir la siguiente función de transferencia $h = \frac{z^2 + 1}{z^3 + 4z^2 + 2z + 1}$ con un periodo de muestreo de 1 segundo.

Se utiliza el comando:

```
»h = tf([1 0 1],[1 4 2 1],1)
```

sys = tf(M) Crea una ganancia fija M (escalar o matricial).

sys = tf(num,den,sistemaLTI) Crea una función de transferencia con las propiedades generales de LTI heredadas del modelo LTI *sistemaLTI* (incluyendo el tiempo de muestreo).

Función de Transferencia como expresión racional en s o z

Se pueden usar las expresiones racionales de los valores reales para crear modelos TF. Para ello, primero se define s o z como una función de transferencia, definiendo posteriormente la función racional.

s = tf('s') para especificar un modelo TF utilizando una función racional en la variable de compleja s.

z = tf('z',Ts) para especificar un modelo TF con un tiempo de muestreo Ts utilizo una función racional en la variable de compleja z.

Ejemplo 1.4

Para realizar una expresión racional para crear un modelo SISO TF escribe.

```
»s = tf('s');
```

```
»H = s/(s^2 + 2*s +10);
```

Esto produce la misma función de transferencia que

```
» h = tf([1 0],[1 2 10]);
```

Conversión a función de transferencia

tfsistema = tf(sistema) convierte un sistema en espacios de estados o modelo en cero-polo- ganancia (que entra en la función como el objeto *sistema*) en la forma función de transferencia (devuelta por la función en el objeto *tfsistema*).

Ejemplo 1.5

Obtener la función de transferencia del modelo en espacio de estado con las siguientes matrices de estados.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & I \\ -I & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ I \end{bmatrix}, \quad C = [I \quad I], \quad D = 0$$

Para lo cual se escribe:

```
» sistemaee = ss([0 I;-1 -2],[0;1],[1 I],[0]);
```

```
» sistematf = tf(sistemaee)
```

```
» ss=tf(sys)
```

Transfer function:

s + 1

s² + 2 s + 1

1.2 FUNCIONES DE TRANSFERENCIA CERO-POLO-GANANCIA: COMANDO ZPK

Descripción

Permite definir modelos dados mediante la ubicación de sus polos sus ceros y su ganancia o convierte modelos LTI dados mediante otra representación a este formato.

Sintaxis

```
sys = zpk(z,p,k)
sys = zpk(z,p,k,Ts)
sys = zpk(M)
sys = zpk(z,p,k,ltisys)
sys = zpk(z,p,k,'Property1',Value1,...,'PropertyN',ValueN)
sys = zpk(z,p,k,Ts,'Property1',Value1,...,'PropertyN',ValueN)
sys = zpk('s')
sys = zpk('z')
zsys = zpk(sys)
```

Generación de modelos cero-polo-ganancia

sys = zpk(c,p,k) La forma de ser generados y almacenados es similar al comando TF. En el caso SISO, c y p son los vectores de ceros y polos reales o conjugados, y k es el valor real escalar de la ganancia. La función de transferencia obtenida vendrá dada por una expresión del tipo:

$$h(s) = k \frac{(s - c(1))(s - c(2)) \dots (s - c(m))}{(s - p(1))(s - p(2)) \dots (s - p(n))}$$

Para sistemas sin ceros o polos hay que hacer c o p un vector vacío []. Estos dos vectores no necesitan tener la misma longitud.

Ejemplo 1.7

Se va a crear un modelo de un sistema con una entrada y dos salidas, cuya primera salida tiene un polo en $z = -0.1$ y ganancia unidad y la segunda polos en $z = 0.7 + 0.1j$ y en $z = 0.7 - 0.1j$, un cero en $z = 0.4$ y ganancia 3. Para ello se procede así:

```
» c = {[ ] ; 0.4}
```

```
» p = {-0.1 ; [0.7+0.1i 0.7-0.1i]}
```

```
» k = [1 ; 3]
```

```
» H = zpk(c,p,k,-1) % no se especifica el tiempo de muestreo
```

También se puede utilizar una expresión racional para crear el modelo ZPK

$s = \text{zpk}('s')$ para especificar un modelo ZPK de una función de transferencia mediante la variable compleja s o $z = \text{zpk}('z')$ en la variable compleja z .

Las demás expresiones tienen las mismas funciones que para el comando TF.

Ejemplo 1.8

En este ejemplo se convierte una función de transferencia al formato cero-polo-ganancia.

```
» h = tf([-10 20 0],[1 7 20 28 19 5])
```

Transfer function:

$$-10 s^2 + 20 s$$

$$s^5 + 7 s^4 + 20 s^3 + 28 s^2 + 19 s + 5$$

```
» zpk(h)
```

Zero/pole/gain:

$$-10 s (s-2)$$

$$(s+1)^3 (s^2 + 4s + 5)$$

Cuando se ejecuta la primera línea estamos definiendo el objeto TF que muestra en pantalla al pulsar intro, si no se ponen punto y coma al final de la línea. La segunda línea realiza la conversión dando ganancia -10 , ceros en 0 y 2 , y polos en -1 triple y uno doble complejo, solución del polinomio $[1 \ 4 \ 5]$.

Ejemplo 1.9

Se crea un modelo ZPK en tiempo discreto mediante notación racional:

```
» z = zpk('z',0.1);
```

```
»H = (z+.1)*(z+.2)/(z^2+.6*z+.09)
```

```

c =
      x1      x2      x3      x4      x5
y1      0      0.5      0.5      0      0
y2      0      0      0      -1      1

d =
      u1
y1      0
y2      1

```

Continuous-time model.

Y al ejecutar **size(sys)** obtenemos

State-space model with 2 outputs, 1 input, and 5 states.

Para obtener la mínima relación de $H(s)$, se escribe:

```
» sys = ss(H,'min');
```

```
» size(sys)
```

State-space model with 2 outputs, 1 input, and 3 states.

Este es el mínimo número de estados para representar $H(s)$.

1.4 DESCOMPOSICIÓN EN FRACCIONES PARCIALES DE LA FT

[r,p,k]= residue(num,den) Utilizando este comando se puede hallar, a partir de la función de transferencia, los residuos, los polos y los términos directos de una descomposición en fracciones parciales.

Ejemplo 1.12

Sea la función de transferencia:
$$\frac{B(s)}{A(s)} = \frac{2s^3 + 6s^2 + 3s + 6}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}$$

definida por

```
» num=[2 5 3 6];
```

```
» den=[1 6 11 6];
```

Si se ejecuta

```
» [r,p,k]=residue(num,den)
```

se obtiene

r =

-6.0000

-4.0000

3.0000

p =

-3.0000

-2.0000

-1.0000

k =

2

Se observa que los residuos devuelven un vector columna r, la localización de los polos en un vector columna p y los términos directos en un vector fila k.

El resultado anterior corresponde a la descomposición en fracciones simples dada

por:
$$\frac{B(s)}{A(s)} = \frac{-6}{s+3} + \frac{-4}{s+2} + \frac{3}{s+1} + 2$$

[num,den] = residue(r,p,k) También podemos realizar la conversión inversa es decir la obtención de la función de transferencia a partir de r,p,k aplicando este comando.

2. PROPIEDADES DE LOS MODELOS

Las propiedades de los modelos LTI están divididas en dos categorías.

- Propiedades genéricas compartidas por todos los modelos
- Propiedades específicas de los modelos TF, ZPK o SS

2.1 PROPIEDADES GENÉRICAS

Para un modelo LTI con N_y salidas y N_u entradas, las propiedades LTI genéricas incluyen:

Propiedad	Descripción
Ts	Tiempo de muestreo (en segundos) ó -1 ó $[]$ para dejarlo sin especificar
InputDelay	Retardos en la entrada. Es un vector de $N_u \times 1$ retardos de tiempo de cada entrada. Indicado en segundos para los sistemas continuos o en número de periodos para los sistemas discretos.
OutputDelay	Retardos en la salida. Es un vector de $N_y \times 1$ retardos de tiempo de cada salida.
IoDelayMatrix	Retardos entre la entrada y la salida. Es una matriz de $N_y \times N_u$ cuyo elemento (i,j) especifica el tiempo de retardo entre la entrada j y la salida i .
InputName	Nombre de la entrada. Es una cadena en el caso SISO y una celda (por ejemplo {'temperatura' ; 'presión'}) en el caso MIMO
OutputName	Nombre de las salidas
InputGroup	Grupos de canales de entrada. Es una celda G de $M \times 2$ elementos donde M son los grupos de entrada. $G\{i,1\}$ = vector de los índices del canal para el grupo $\#i$ $G\{i,2\}$ = nombre del grupo $\#i$ (cadena). Ejemplo: {[1 2] 'controles' ; [3 5] 'ruido'}
OutputGroup	Grupos de canales de salida. Similar al anterior.
Notes	Notas de usuario, en forma de cadena de caracteres.
Userdata	Datos o información adicionales en forma de cualquier tipo de datos de matlab

2.2 PROPIEDADES ESPECÍFICAS

PROPIEDADES ESPECÍFICAS DE TF	
Propiedad	Descripción
num	Datos del numerador.
den	Datos del denominador.
Variable	Nombre de la variable ('s', 'p', 'z', 'z^-1', or 'q')

PROPIEDADES ESPECÍFICAS DE SS	
Propiedad	Descripción
a	Matriz de estados
b	Matriz de entrada
c	Matriz de salida
d	Matriz de transmisión directa
StateName	Nombre de los estados.

PROPIEDADES ESPECÍFICAS DE ZPK	
Propiedad	Descripción
z	Ceros (para cada canal). Ejemplo: {[1 0] 1 ; 3 [1 2 3]}
p	Polos (para cada canal)
k	Ganancias (para cada canal)
variable	Nombre de la variable ('s', 'p', 'z', 'z^-1', or 'q')

Ejemplo 2.1

Para crear el sistema dado por la función de transferencia $F(s) = \frac{1}{100s + 1} e^{-3s}$ donde F(s)

relaciona la apertura de una válvula con la temperatura se utiliza el comando:

```
» f=tf(1,[1 1],'InputDelay',3,'OutputName','temperatura','InputName','apertura')
```

4. TRANSFORMACIÓN DE LOS MODELOS

4.1 CONEXIÓN EN SERIE: EL COMANDO SERIES

Descripción

El comando *series* permite la conexión en serie dos modelos LTI

Sintaxis

```
sys = series(sys1,sys2)
sys = series(sys1,sys2,salidas,entradas)
```

Utilización

sys = series(sys1,sys2) crea un nuevo objeto LTI, sys, producto de otros dos previamente definidos, sys1 y sys2.

Es equivalente a utilizar

» `sys = sys1*sys2`

sys = series(sys1,sys2,salidas1,entradas2) es similar al anterior. Los dos argumentos restantes indican qué salida de sys1 y qué entrada de sys2 se conectan.

Ejemplo 4.1

Considérese un sistema en espacio de estados sys1 con cinco entradas y cuatro salidas y otro sistema con dos entradas y tres salidas. Conectar ambos sistemas en serie conectando la salida 2 y 4 del sistema 1 con la entrada 1 y 2 del sistema 2.

» `salidas1 = [2 4];`

» `entradas2 = [1 2];`

» `sys = series(sys1,sys2,salidas2,entradas1)`

4.2 CONEXIÓN EN PARALELO: EL COMANDO PARALLEL

Descripción

El comando *parallel* permite la conexión de dos modelos LTI en paralelo.

Sintaxis

```
sys = parallel(sys1,sys2)
sys = parallel(sys1,sys2,inp1,inp2,out1,out2)
```

Utilización

sys = parallel(sys1,sys2) realiza la conexión básica en paralelo como se muestra a continuación.

sys = parallel(sys1,sys2,inp1,inp2,out1,out2): formato general para la conexión en paralelo

El comando es equivalente a utilizar

» `sys = sys1 + sys2`

4.3 REALIMENTACIÓN. EL COMANDO FEEDBACK

Descripción

El comando *feedback* permite la realimentación de dos modelos LTI.

Sintaxis

```
sys = feedback(sys1,sys2)
sys = feedback(sys1,sys2,sign)
sys = feedback(sys1,sys2,feedin,feedout,sign)
```

Utilización

sys = feedback(sys1,sys2) Esta orden devuelve un sistema equivalente a la realimentación negativa del sistema sys2 como se muestra en la figura.

El sistema sys en lazo cerrado tiene el vector de entrada u y el vector de salida y. Ambos modelos deben ser o continuos o discretos y tener el mismo tiempo de muestreo.

sys = feedback(sys1,sys2,+1) Realiza una realimentación positiva. Por defecto, `feedback(sys1,sys2)` asume la realimentación negativa que equivale a `(sys1,sys2,-1)`.

sys = feedback(sys1,sys2,feedin,feedout) obtiene un sistema en lazo cerrado más general

El vector *feedin* contiene los índices del vector de entrada del sistema *sys1* y especifica qué entrada u está involucrada en el lazo. De forma análoga *feedout* especifica la salida y del sistema *sys2* que es utilizada en la realimentación. El sistema resultante tiene el mismo número de entradas y salidas

sys = feedback(sys1,Ganancia) Permite especificar una ganancia estática como matriz de realimentación.

Ejemplo 4.2

Para realimentar la planta G con el filtro H se procede como sigue:

$$G(s) = \frac{2s^2 + 5s + 1}{s^2 + 2s + 3}, \quad H(s) = \frac{5(s + 2)}{s + 10}$$

» G = tf([2 5 1],[1 2 3],'inputname','par','outputname','velocidad');

» H = zpk(-2,-10,5);

» FTLC = feedback(G,H)

Y MATLAB devuelve un modelo en formato cero-polo-ganancia

Zero/pole/gain from input "par" to output "velocidad":

0.18182 (s+10) (s+2.281) (s+0.2192)

(s+3.419) (s^2 + 1.763s + 1.064)

Ejemplo 4.3

Considérese la planta P en espacio de estados con cinco entradas y cuatro salidas y un controlador K con tres entradas y dos salidas. Para conectar la salida 1,3 y 4 de la planta con las entradas del controlador y las salidas del controlador a la entrada 4 y 2 de la planta, escribimos:

» feedin = [4 2];

» feedout = [1 3 4];

» Cloop = feedback(P,K,feedin,feedout)

4.4 AGRUPACIÓN. EL COMANDO APPEND

Descripción

El comando **append** permite la agrupación de varios modelos LTI.

Sintaxis

```
sys = append(sys1,sys2,...,sysN)
```

Utilización

El comando **append** ordena las entradas y salidas de los modelos LTI $sys1, \dots, sysN$ para formar un modelo que agrupe todos los sistemas como se muestra en la figura

Para sistemas con función de transferencia $H_1(s), \dots, H_N(s)$ el resultado del sistema **sys** es una matriz diagonal formada por las funciones de transferencia

$$sys = \begin{bmatrix} H_1(s) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & H_2(s) & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & H_N(s) \end{bmatrix}$$

Para modelos en espacios de estados y sistemas $sys1$ y $sys2$ con matrices A_1, B_1, C_1 y D_1 y A_2, B_2, C_2 y D_2 el comando **append(sys1,sys2)** produce el modelo

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & B_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_1 & 0 \\ 0 & C_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} D_1 & 0 \\ 0 & D_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

5. COMANDOS DE RESPUESTA TEMPORAL

Las respuestas transitorias (tales como respuesta a un salto o entrada escalón, respuesta impulsional y respuesta a una rampa) se utilizan frecuentemente para investigar las características en el dominio temporal de los sistemas de control. Las características de respuesta transitoria tales como tiempo de subida, tiempo de pico, sobreelongación máxima, tiempo de asentamiento y error en estado estacionario se pueden determinar a partir de la respuesta a un salto.

Los tipos de respuestas temporales son:

Tipo	Descripción
Step	Respuesta a un salto escalón.
Impulse	Respuesta del sistema a una entrada impulso.
Initial	Respuesta a unas condiciones iniciales.
Lsim	Simulación de respuesta a una entrada arbitraria

5.1 RESPUESTA ANTE UN SALTO ESCALÓN: COMANDO STEP

Descripción

El comando **step** permite obtener la respuesta ante un salto escalón.

Sintaxis

```
step(sys).
step(sys,tfinal)
step(sys,t)
step(sys1,sys2,...,t)
[y,t,x]=step(sys)
```

Utilización

step(sys) obtiene la gráfica de la respuesta del sistema sys, creado previamente con cualquiera de los formatos LTI, ante un salto escalón unitario. El tiempo se ajusta automáticamente.

step(sys,tfinal) es igual al anterior pero representa desde el instante inicial cero hasta el instante tfinal.

step(sys,t) utiliza el vector de tiempos suministrado en el vector t. Para sistemas discretos debe ser de la forma $T_i:T_s:T_f$, donde T_s es el periodo de muestreo. Para sistemas continuos debe ser de la forma $T_i:dt:T_f$, donde dt es el tiempo de muestreo de la aproximación discreta utilizada para obtener la gráfica de respuesta.

step(sys1,sys2,...,t) representa en una única gráfica, la respuesta de varios sistemas LTI. El vector t es opcional. Se pueden especificar formatos para la representación, por ejemplo, *step(sys1,'r',sys2,'y--',sys3,'gx')*.

[y,t]=step(sys) Cuando se invocan argumentos de salida no se produce ninguna gráfica, sino que el resultado se almacena en los vectores de salida.

[y,t,x]=step(sys) es similar al anterior pero devuelve los estados en modelos en espacio de estados

5.2 RESPUESTA ANTE UN IMPULSO: COMANDO IMPULSE

Descripción

El comando **impulse** permite obtener la respuesta ante un impulso unitario.

Sintaxis

```
impulse(sys).  
impulse(sys,tfinal)  
impulse(sys,t)  
impulse(sys1,sys2,...,t)  
[y,t,x]=impulse(sys)
```

Utilización

impulse(sys) obtiene la gráfica de la respuesta del sistema sys, creado previamente con cualquiera de los formatos LTI, ante un impulso unitario. El tiempo se ajusta automáticamente.

impulse(sys,tfinal) es igual al anterior pero representa desde el instante inicial cero hasta el instante tfinal.

impulse(sys,t) utiliza el vector de tiempos suministrado en el vector t. Para sistemas discretos debe ser de la forma $T_i:T_s:T_f$, donde T_s es el periodo de muestreo. Para sistemas continuos debe ser de la forma $T_i:dt:T_f$, donde dt es el tiempo de muestreo de la aproximación discreta utilizada para obtener la gráfica de respuesta.

impulse(sys1,sys2,...,t) representa en una única gráfica, la respuesta de varios sistemas LTI. El vector T es opcional. Se pueden especificar formatos para la representación, por ejemplo, `impulse(sys1,'r',sys2,'y--',sys3,'gx')`.

[y,t]=impulse(sys) Cuando se invocan argumentos de salida no se produce ninguna gráfica, sino que el resultado se almacena en los vectores de salida.

[y,t,x]=impulse(sys) es similar al anterior pero devuelve los estados en modelos en espacio de estados

5.3 RESPUESTA ANTE CONDICIONES INICIALES: COMANDO INITIAL

Descripción

El comando **initial** permite obtener la respuesta ante determinadas condiciones iniciales en modelos en variables de estado.

Sintaxis

```
initial(sys,x0)
initial(sys,x0,tfinal)
initial(sys,x0,t)
initial(sys1,sys2,...,x0,t)
[y,t,x]=initial(sys,x0).
```

Utilización

initial(sys,x0) obtiene la respuesta libre del modelo en variables de estado sys. El tiempo se ajusta automáticamente.

initial(sys,xo,tfinal) es igual al anterior pero representa desde el instante inicial cero hasta el instante tfinal.

initial(sys,xo,t) utiliza el vector de tiempos suministrado en el vector t. Para sistemas discretos debe ser de la forma $T_i:T_s:T_f$, donde T_s es el periodo de muestreo. Para sistemas continuos debe ser de la forma $T_i:dt:T_f$, donde dt es el tiempo de muestreo de la aproximación discreta utilizada para obtener la gráfica de respuesta.

initial(sys1,sys2,...,x0,t) representa en una única gráfica, la respuesta de varios sistemas LTI. El vector T es opcional. Se pueden especificar formatos para la representación, por ejemplo, `initial(sys1,'r',sys2,'y--',sys3,'gx',x0,t)`.

[y,t,x]=initial(sys,x0) Cuando se invocan argumentos de salida no se produce ninguna gráfica, sino que el resultado se almacena en los vectores de salida.

5.4 RESPUESTA ANTE ENTRADA ARBITRARIA: COMANDO LSIM

Descripción

El comando **lsim** permite obtener la respuesta ante entradas arbitrarias generadas por el usuario.

Sintaxis

```
initial(sys,xo)
initial(sys,xo,tfinal)
initial(sys,xo,t)
initial(sys1,sys2,...,x0,t)
[y,t,x]=initial(sys,x0).
```

Utilización

lsim(sys,u,t) obtiene la respuesta del modelo LTI ante una señal de entrada descrita por U y T . El vector de tiempos T estará uniformemente espaciado y U será una matriz con tantas columnas con entradas tenga el modelo y tantas filas como el vector T . Por ejemplo, $t = 0:0.01:5$; $u = \sin(t)$; `lsim(sys,u,t)` simula la respuesta del sistema sys ante una entrada sinusoidal U durante 5 segundos. Para sistemas discretos U debe estar muestreado en la misma forma que el sistema sys .

lsim(sys,u,t,x0) Especifica en modelos en espacio de estados, condiciones iniciales.

lsim(sys1,sys2,...u,t,x0) Igual pero representa la respuesta de varios sistemas simultáneamente. La condición x0 es opcional.

[y,t]=lsim(sys,u,t). Cuando se invocan argumentos de salida no se produce ninguna gráfica, sino que el resultado se almacena en los vectores de salida.

[y,t,x]=lsim(sys,u,t) es similar al anterior pero devuelve los estados en modelos en espacio de estados.

Ejemplo 4.4

Sea un sistema dado por su función de transferencia

```
» a=tf(1,[1 1],'inputDelay',0.1,'inputname','apertura','outputname','temperatura')
```

Transfer function from input "apertura" to output "temperatura":

$$\frac{1}{s + 1} \exp(-0.1*s)$$

Los siguientes comandos producen las gráficas:

```
» step(a)
```



```
» impulse(a)
```



```
» t=[0:0.01:10];
```

```
» u=sin(2*pi*t);
```

```
» lsim(a,u,t)
```



```
» [y1,t1]=step(a);
```

```
» [y2,t2]=impz(a);
```

```
» [y3,t3]=lsim(a,u,t);
```

```
» plot(t1,y1,'r',t2,y2,'b',t3,y3,'g')
```


5.5 OBTENCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA RESPUESTA TEMPORAL

Cada una de las gráficas obtenidas con los comandos anteriores son estáticas, sino que permiten obtener las características típicas de una respuesta temporal, como son

- Máxima sobreelongación, M_p
- Tiempo de M_p
- Tiempo de asentamiento
- Tiempo de subida
- Estado estacionario

Todas estas medidas se pueden obtener gráficamente, situando el ratón en cualquier punto de la gráfica y pulsando el botón derecho. Además permite otras ventajas como son los zoom, el trazado de mallas (grid), etc.

Cada uno de los puntos característicos anteriores se representa en pantalla. Los datos numéricos asociados se obtienen situando el ratón sobre ellos.

Ejemplo 4.5

Para el sistema siguiente

```
» a=tf(1,[1 1 1],'inputDelay',0.1,'inputname','apertura','outputname','temperatura')
```

Transfer function from input "apertura" to output "temperatura":

1

$$\exp(-0.1*s) * \text{-----}$$

$$s^2 + s + 1$$

» step(a)

se tiene la siguiente gráfica , donde se aprecian los puntos correspondientes al tiempo de asentamiento, al de subida y al del máximo pico.

Aparece también el menú de selección que aparece al pulsar el botón derecho del ratón.

En la siguiente gráfica se aprecia el resultado de situar el ratón sobre el punto correspondiente al máximo pico.

6. COMANDOS DE RESPUESTA EN FRECUENCIA

6.1 TRAZADO DEL DIAGRAMA DE BODE: COMANDO BODE

Descripción

El comando Bode calcula la magnitud y fase de la respuesta en frecuencia del modelo LTI. Cuando bode se ejecuta sin argumento a la izquierda visualiza una gráfica en pantalla. La magnitud es representada en decibelios (dB) y la fase en grados. La gráfica de Bode se utiliza para analizar las propiedades del sistema, tales como el margen de ganancia, margen de fase, ancho de banda, etc.

Sintaxis:

```
bode(sys)
bode(sys,w)
bode(sys1,sys2,...,sysN)
bode(sys1,sys2,...,sysN,w)
bode(sys1,'PlotStyle1',...,sysN,'PlotStyleN')
[mag,phase,w] = bode(sys)
```

Utilización

Bode(sys) muestra la gráfica de la respuesta de un modelo LTI *sys* arbitrario. Este modelo puede ser continuo o discreto, SISO o MIMO. En el caso MIMO crea una gráfica múltiple, donde cada una de las gráficas muestra la respuesta en frecuencia de un canal particular de entrada. El rango de frecuencia es determinado automáticamente basándose en los polos y ceros del sistema.

Bode(sys,w) especifica explícitamente el rango de frecuencias o puntos de frecuencias que han de ser evaluados. Para representar un intervalo en particular se crea la estructura $w = \{wmin, wmax\}$. Para frecuencias puntuales expresar *w* a dicha frecuencia como un escalar. Todas las frecuencias deben ser especificadas en radianes / segundo.

bode(sys1,sys2,...,sysN) ó **bode(sys1,sys2,...,sysN,w)** visualiza la respuesta de varios sistemas en una única gráfica. Todos los sistemas deben tener el mismo numero de entradas y de salidas.

bode(sys1,'PlotStyle1',...,sysN,'PlotStyleN') especifica el color estilo de línea o marcas han de utilizarse en cada gráfica y cada sistema. Por ejemplo *bode(sys1,'r--',sys2,'gx')* utiliza línea discontinua y roja para el sistema 1 y marca x y color verde par el sistema 2.

[mag,phase,w] = bode(sys) o **[mag,phase] = bode(sys,w)**. Cuando se invocan argumentos a la izquierda del comando bode, devuelve la magnitud y fase (en grados) de la respuesta del sistema. Los datos de salida de magnitud y fase se proporcionan como un array de 3 dimensiones, siendo la última dimensión la que continene los valores numéricos.

Para sistemas continuos, bode calcula la respuesta en frecuencia para evaluar la función de transferencia $H(s)$ en el eje imaginario $s=j\omega$. Sólo se considera frecuencias positivas. Para modelos en espacio de estado la respuesta en frecuencia es $C(j\omega-A)^{-1}B+D$, $\omega \geq 0$. Para sistemas discretos, se dibuja el diagrama de Bode hasta la frecuencia de Nyquist.

Ejemplo 6.1

Sea el sistema representado por la siguiente función de transferencia $H(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1}$

Al escribir

» `H = tf(1,[1 1 1]);`

» `bode(H)`

se obtiene:

Para plotear el sistema en un rango de frecuencias, por ejemplo 0.1 a 100 rad/seg, escribir.

```
» bode(H,{0.01 , 100})
```

que obtiene

Si se discretiza el sistema utilizando un retenedor de orden cero y un tiempo de muestreo $T=0.5$ segundos se pueden comparar ambos diagramas de Bode

```
» Hd = c2d(H,0.5);
```

```
» bode(H,'r',Hd,'b--')
```


6.2 TRAZADO DEL DIAGRAMA DE NYQUIST: : COMANDO NYQUIST

Descripción

El comando `nyquist` calcula la respuesta de la frecuencia de Nyquist de los modelos LTI. Cuando es invocado sin argumentos a su izquierda al ejecutarse visualiza una gráfica en la ventana. La gráfica de Nyquist es utilizada para analizar las propiedades de sistemas incluyendo márgenes de fase y ganancia, análisis de estabilidad, etc.

Sintaxis

```
nyquist(sys)
nyquist(sys,w)
nyquist(sys1,sys2,...,sysN)
nyquist(sys1,sys2,...,sysN,w)
nyquist(sys1,'PlotStyle1',...,sysN,'PlotStyleN')
[re,im,w] = nyquist(sys)
[re,im] = nyquist(sys,w)
```

Utilización

nyquist(sys) visualiza la respuesta de un modelo LTI. Este modelo puede ser continuo o discreto y SISO o MIMO. Los rangos de frecuencia son cambiados automáticamente en función de los ceros y polos del sistema.

nyquist(sys,w) especifica explícitamente el rango de frecuencias o puntos de frecuencias visualizados en la gráfica. Para especificar rangos o frecuencias determinadas utilizar las expresiones o $w = \{wmin, wmax\}$ o $w = [w1, w2]$.

nyquist(sys1,sys2,...,sysN) y **nyquist(sys1,sys2,...,sysN,w)** superponen varias gráficas de Nyquist de varios sistemas LTI en una única gráfica.

[re,im,w] = nyquist(sys) y **[re,im] = nyquist(sys,w)**. Devuelve el valor real e imaginario de la respuesta en frecuencia w (en rad/seg). Los vectores *re* e *im* son arrays 3D con la frecuencia como última dimensión.

Ejemplo 6.2

Para el mismo sistema anterior

```
» a=tf(1,[1 1 1],'inputname','apertura','outputname','temperatura');
```

```
» nyquist(a)
```

se tiene la siguiente gráfica:

7. INTERFACES GRÁFICOS

7.1 COMANDO LTIVIEW

Descripción

El visor LTI es un interface interactivo que asiste al usuario a la hora de analizar las repuestas de los modelos LTI, facilitando soluciones tales como:

- Cambio de tipos y estilos de trazado de respuestas
- Representación simultánea de de varios modelos LTI.
- Ampliación (zoom) en regiones de trazado de respuesta
- Cálculo de características de respuesta, tal como establecimiento del tiempo

Sintaxis

```
ltiview
ltiview(tipodeplot,sys)
ltiview(tipodeplot,sys,extras)
ltiview(tipodeplot,sys1,sys2,...sysN)
ltiview(tipodeplot,sys1,sys2,...sysN,extras)
ltiview(tipodeplot,sys1,PlotStyle1,sys2,PlotStyle2,...)
```

Utilización

Para iniciar el visor LTI, simplemente se teclea

» *ltiview*

Ltiview también puede llamarse con argumentos de entrada adicionales que permite especificar el tipo de respuesta del modelo LTI desplegada cuando se abre la ventana por primera vez. La sintaxis genérica es:

ltiview (*tipodeplot*,*sys*,*extras*) donde *sys* es el nombre de un objeto LTI en el espacio de trabajo de MATLAB y *tipodeplot* es una opción de la siguiente tabla:

'step'	'sigma'
'impulse'	'bode'
'initial'	'nyquist'
'lsim'	'nichols'
'pzmap'	

Por ejemplo:

» `ltiview({'step';'nyquist'},sys)`

Visualiza las gráficas de ambas respuestas de un sistema dado el sistema `sys`.

`ltiview(tipodeplot,sys,extras)` permite la visualización de la respuesta de varios sistemas ante una misma entrada. *Extras* es uno o varios argumentos de entrada especificados por la función denominada en *tipodeplot*. El tipo y número de variables requeridas depende del tipo de respuesta demandada. Por ejemplo si *tipodeplot* es 'step' entonces *extras* debe ser el tiempo final, `Tfinal`, como se muestra a continuación.

» `ltiview('step',sys,Tfinal)`

Sin embargo, si *tipodeplot* es 'initial', *extras* deben contener la condición inicial `x0` y debe contener `Tfinal`.

Ejemplo 7.1

Se van a visualizar las respuestas del sistema $G(s) = \frac{2s^2 + 5s + 1}{s^2 + 2s + 3}$. Para ello se utiliza la secuencia de comandos:

» `num=[2 5 1];`

» `den=[1 2 3];`

» `G = tf(num,den);`

» `ltiview('step',G,10);`

Con el 10, expresado en segundos, se marca el margen de visualización de la gráfica. Se obtiene:

Esta ventana tiene un menú de herramientas (Tool), que permite tres posibilidades: configurara la ventana (Viewer Configuration), configurar el tipo de respuesta (Response Preferences) o el tipo de línea (Linestyle Preferences).

Configuración de ventana:

Permite la visualización de 6 gráficas de forma simultánea. En la zona de la derecha se indica el número de gráficas a visualizar y en la derecha el tipo de respuesta, temporal o en frecuencia, de cualquiera de las nueve opciones facilitadas.

Configuración de la respuesta:

Desde esta pantalla se puede describir las magnitudes de la respuesta en el dominio del tiempo (definición del tiempo de asentamiento, el rango de tiempos, ...) y en el dominio de la frecuencia (tipo de espaciado, unidades, etc)

Preferencias del estilo de línea

Desde esta pantalla se puede definir el estilo de la línea y las salidas que se pretende visualizar

7.2 COMANDO RLTOOL

Descripción

Este GUI permite diseñar controladores monovariantes para sistemas SISO utilizando la técnica del lugar de las raíces.

Sintaxis

```
rltool
rltool(sys)
rltool(sys,comp)
rltool(sys,comp,LocationFlag,FeedbackSign)
```

Utilización

rltool: Al ejecutar el comando si argumentos aparece una ventana vacía desde donde se podrán cargar posteriormente los modelos LTI del sistema a controlar o del controlador.

rltool(sys): Al abrirse la ventana aparece ya cargado el sistema a controlar y su lugar de las raíces en pantalla.

rltool(sys,comp): Al abrirse la ventana aparece ya cargados el sistema a controlar y el compensador. En pantalla se muestra el lugar de las raíces del producto sistema por compensador.

rltool(sys,comp,Localización,Realimentación) es igual al anterior, pero además se permite indicar los siguiente parámetros de entrada:

Localización = 1: El compensador K se sitúa en la trayectoria directa.

Localización = 2: El compensador K se sitúa en el lazo de realimentación.

Realimentación = -1: Negativa

Realimentación = 1: Positiva

Ejemplo 7.2

A continuación se muestra cómo se diseña en el lugar de las raíces con la herramienta rltool:

Primero se crea el modelo del sistema, en cualquiera de los formatos

» `a=tf(1,[1 1 1]);`

Si se utiliza el comando rltool sin argumentos de entrada aparece la siguiente ventana

» `rltool`

En este caso, utilizando el menú File/Import Model aparece la siguiente ventana, desde la que se pueden hacer pasar a la herramienta gráfica modelos procedentes del espacio de trabajo.

Se selecciona el modelo 'a' y se pulsa la flecha situada a la izquierda de la P (abajo a la derecha), porque esta letra indica la situación del proceso a analizar en el esquema de la izquierda de la ventana.

Al pulsar OK aparece el lugar de las raíces del sistema a.

Se puede hacer el mismo procedimiento para introducir en la herramienta un modelo de un compensador. Para ello se utiliza el menú File/Import Compensator, apareciendo la ventana:

Al mismo resultado de las operaciones anteriores se podría llegar utilizando el comando
» rltool(a)

que cargaría directamente el modelo 'a' y aparecería su lugar de las raíces.

Para modificar el lugar de las raíces se pueden añadir ceros o polos al compensador, seleccionando los elementos correspondientes con el ratón y situándolo en cualquier punto del plano complejo. En la siguiente gráfica se muestra el efecto de añadir un cero y un polo al compensador y algunas otras características:

Si, por ejemplo, se selecciona Step, aparece la siguiente ventana que muestra la respuesta del sistema ante un salto escalón unitario. esta ventana tiene las mismas propiedades que las anteriormente comentadas, pudiendo mostrar la situación e instante del tiempo de asentamiento, del máximo pico, etc.

Cuando el diseño es satisfactorio, se puede hacer pasar el modelo del compensador al espacio de trabajo mediante el menú File/Export. Aparece una ventana como la siguiente:

Seleccionando K:comp y pulsando el botón Export to Workspace aparece una nueva variable, comp, en el espacio de trabajo conteniendo el modelo LTI del compensador.